

CUESTIONARIO PARA LA OBSERVACIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN VISUAL EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Felicidad García Sánchez, José Gómez-Isla, Roberto Therón

Grupo de investigación GRIAL | Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes | Universidad de Salamanca

V1. Enero, 2018. DOI: [10.5281/zenodo.1156294](https://doi.org/10.5281/zenodo.1156294)

1. Introducción

En este cuestionario se propone una herramienta de investigación donde se exponen diferentes constructos e ítems desde los que se distinguirá el estado de la alfabetización visual en el público consumidor de nuevas tecnologías.

En este trabajo la alfabetización visual se refiere a la habilidad o capacidad que tienen las personas para describir, identificar, interpretar y componer mensajes visuales que encontramos en redes sociales, aplicaciones y nuevos medios. Estos mensajes visuales forman un modelo de comunicación compuesto por un conjunto de signos y símbolos visuales que conforman el lenguaje visual y se utilizan para producir, percibir, interpretar y recibir los citados mensajes visuales. La alfabetización visual depende de las competencias visuales de los sujetos que comunican. Estas competencias visuales están unidas y forman el ciclo que recorren los mensajes visuales para ser comprendidos.

Desde estas competencias básicas, se organiza la herramienta propuesta a continuación. Esta herramienta cuenta con una estructura que responde al proceso que le sucede al individuo cuando participa en la comunicación visual.

Para contestar este cuestionario no se necesita formación específica, solo es precisa la participación del sujeto que responde en cualquier proceso relacionado con la generación de mensajes visuales. Esta participación aparece a cada instante gracias al desarrollo tecnológico –sucede desde que las primeras cámaras de fotos fueron accesibles– y cultural en el que vive nuestra Sociedad de la Información.

Si el individuo no participa en estos procesos comunicativo–expresivos, o no es consciente de ello, también es un sujeto valioso para este estudio ya que completa una visión distinta en cuanto a las competencias tratadas.

Para validar el instrumento y el proceso de desarrollo de la herramienta de medición, se te pide –a ti experto– que opines acerca de la pertinencia, claridad e importancia de los constructos e ítems que forman el cuestionario. Si lo prefieres, también puedes hacer un comentario abierto en el que dar tu opinión de forma no estructurada. Para evaluar la pertinencia, claridad e importancia de los constructos debes marcar tu opinión en las cajas que aparecen en la parte inferior de cada constructo.

A continuación, podrás encontrar la versión online del cuestionario, para que puedas completarla en la siguiente URL:
<https://limesurvey.grial.eu/index.php/131688?lang=es>

Gracias por tu participación.

2. Datos del experto

Por favor rellena el siguiente formulario con tus datos personales, indicando su sexo, edad, el área de conocimiento a la que perteneces y tu especialización a la hora de ayudarnos con este proceso.

Sexo:

- Hombre
- Mujer
- Otro

Edad:

- Hasta 30 años
- Entre 31 y 40 años
- Entre 41 y 50 años
- Entre 51 y 60 años
- Más de 60 años

Área de conocimiento:

- Artes y Humanidades
- Ciencias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Sociales y Jurídicas
- Ingeniería y arquitectura

¿Cuál es tu campo de especialización (Informática, Bellas Artes, Historia del Arte, Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales, etc.)? (Respuesta abierta)

3. Propuesta de formulario

3.1. Propuesta para el texto de invitación a los cuestionarios

El texto que aparece a continuación ha sido pensado para invitar a los diferentes participantes a colaborar en el cuestionario.

Estimado participante:

A continuación, se te invita a colaborar en un cuestionario diseñado para observar la relación que mantiene la sociedad con las imágenes que se generan desde los nuevos medios tecnológicos. Te recordamos que los datos que introduzcas en el formulario serán tratados de manera anónima y servirán únicamente para tareas de investigación.

Con tus respuestas podremos generar un mapa global del estado de la alfabetización visual en el público consumidor de nuevas tecnologías y, de esta forma, podremos atender las necesidades que surgen entorno a la producción, percepción, interpretación y recepción de imágenes.

Pincha aquí para comenzar el cuestionario: [XXXXX](#)

¡Gracias por tu colaboración!

Un cordial saludo,

Valoración de la invitación propuesta:

Pertinente	Sí
	No
	NS / NC
Clara	Sí
	No
	NS/NC
Relevante	Sí
	No
	NS/NC

Observaciones - Propuestas

3.2. Propuesta de información personal

Estos son los ítems propuestos para recopilar la información personal del participante. Es necesario que valores cada uno de ellos para poder validar la recogida de una serie de características grupales comunes que caractericen a los participantes.

Sexo:

Masculino
Femenino
Otro

Edad:

Respuesta abierta

Nacionalidad:

Respuesta abierta

Estudios máximos alcanzados:

- Sin terminar Educación Secundaria Obligatoria
- Terminada Educación Secundaria Obligatoria
- FP
- Universitario sin graduar
- Universitario graduado

Sexo
Edad (respuesta abierta)
Nacionalidad (respuesta abierta)
Estudios máximos alcanzados

Pertinente

Sí No NS/
NC

Clara

Sí No NS/
NC

Relevante

Sí No NS/
NC

Observaciones - Propuestas

3.3. Propuesta de cuestionario sobre alfabetización visual.

Constructo 1: Recepción de imágenes (11)

Definición: Sobre la reacción física que se produce cuando la luz actúa sobre la visión y permite al ser humano reconocer el entorno. Esta capacidad es común a toda la humanidad. Tiene que ver con la fisiología, pero también con la tecnología, ya que esta última se considera un material necesario que permite consumir/recibir esas imágenes. En este constructo se observará la capacidad de aprendizaje que se genera a partir del consumo/recepción.

	Posibles valores de respuesta	Pertinente			Clara			Relevante		
		Si	No	/ NS	Sí	No	/ NS	1	2	/ NS
RI1. Clasifica tu grado de visión	1. Muy malo 2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno			NC			NC			NC
RI2. ¿Utilizas gafas o lentes de contacto?	1. Sí 2. No									
RI3. ¿Tienes alguna carencia visual que afecte a la recepción de formas, colores, distancias... (daltonismo, etc.)?	1. Sí 2. No									
RI4. Si has contestado "Sí" a la pregunta anterior, indica cuál.	Respuesta abierta									
RI5. ¿Tienes acceso a dispositivos (ordenador, móvil) conectados a Internet habitualmente?	1. Nunca 2. Ocasionalmente									

	3. Semanalmente 4. Diariamente 5. Varias veces al día
RI6. ¿Cuánto tiempo por día usas el móvil/tableta/ordenador/TV?	1. Nada 2. Menos de una hora 3. 1-2 horas 4. 2-4 horas 5. 4-6 horas 6. Más de 6 horas
RI7. ¿Qué tipo de aplicaciones utilizas en tu ordenador/tablet/móvil? (Marca con una X. Respuesta múltiple)	1. Apps de contenidos audiovisuales (Netflix, HBO, etc.) 2. Aplicaciones de mensajería (Whatsapp, Facebook Messenger, etc.) 3. Bibliotecas de fotos online (Google Photos, iPhoto, etc.)

	<p>4. Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).</p> <p>5. Aplicaciones de vídeo (Youtube, Vimeo, etc.).</p> <p>6. Otras apps similares a las anteriores (introduce el nombre)</p>
<p>R18. Cuando utilizas Internet... ¿recibes y envías imágenes habitualmente?</p>	<p>1. Nunca</p> <p>2. Pocas veces</p> <p>3. Ni mucho ni poco</p> <p>4. Bastantes veces</p> <p>5. Recibo y envío imágenes de forma constante.</p>
<p>R19. Durante ese uso, ¿cuántas imágenes consumes (ves y compartes)?</p>	<p>1. Ninguna</p> <p>2. Pocas</p> <p>3. Ni muchas ni pocas</p>

	4. Bastantes 5. La mayoría del contenido que consumo son imágenes
RI10. ¿Cuál es tu herramienta habitual de consumo de imágenes?	1. Móvil 2. Televisión 3. Ordenador 4. Tableta 5. Otros (libros y periódicos en papel, marquesinas, museos...)
RI11. ¿Cada cuánto tiempo consumes imágenes?	1. Nunca 2. Dos o tres veces por semana 3. Todos/casi todos los días 4. A diario

Observaciones - Propuestas

--

Constructo 2: *Prosumo* (producción y consumo) de imágenes (23)

Definición: En este constructo se tratará la capacidad para fabricar un producto, una imagen. En este acto entran en juego intenciones y necesidades.

Se relaciona con el acceso al medio o la tecnología al alcance de todos para cualquier expresión. Y, en consecuencia, se tratará también del acceso al producto generado por esa tecnología, por ejemplo, la fotografía.

En este momento, entre el medio y el producto, se reconoce la intencionalidad en el uso de los mensajes visuales. Podemos observar que existe un lenguaje y una capacidad para generar mensajes visuales con significado. En este constructo se utiliza el concepto *prosumo* como actividad para valorar tanto la capacidad de producción (capacidad generadora de contenidos visuales) como la de consumo (capacidad recibir contenidos visuales).

Mediante este constructo se valorará la posibilidad expresiva de los símbolos que se encuentran dentro del lenguaje visual. Puesto que saber usar estos recursos perceptivos “educa nuestra capacidad compositiva y permite usar criterios sintácticos para quien empieza a aprender alfabetización visual.”

Además de los ítems relacionados con esta capacidad, se incluyen varios relacionados con el análisis cultural del participante. En este caso, las preguntas PI8, PI9, PI10, PI11 y PI12 se refieren a la parte cultural de consumo y producción de imágenes. En estos ítems, se observan los rasgos culturales de los participantes desde las adaptaciones de varios trabajos realizados por Hofstede y Tarhini (Hofstede, 2011; Obeidat et al., 2016). La pregunta PI12 responde al constructo “Masculinidad vs. Femenidad” (grado de división de los roles emocionales entre mujeres y hombres) de Hofstede. PI9, PI10, y PI11 son la adaptación del constructo “Índice de evitación de la incertidumbre” (grado en que se toleran las ambigüedades e incertidumbres) de Tarhini. PI8 es el ítem que utiliza el “Individualismo vs. Colectivismo” para medir la integración de los individuos en el grupo y “Índice de distancia de poder” para medir cómo los individuos esperan y aceptan las diferencias de poder entre diferentes personas, ambos de Tarhini.

	5. Casi siempre o siempre
PI5. Cuando compartes imágenes: ¿habitualmente las recibes de otras personas?	1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre
PI6. Cuando compartes imágenes, ¿habitualmente las envías a otras personas?	1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre

<p>PI7. Cuando envías una imagen, ¿se trata de una imagen que previamente has recibido o esta ha sido generada por ti?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siempre reenvío imágenes que me envían 2. Muchas veces reenvío imágenes que me envían 3. A veces envío imágenes que hago yo y otras veces no, la proporción es equilibrada 4. Muchas veces envío imágenes que hago yo 5. Siempre mando imágenes que hago yo 	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									
<p>PI8. ¿Al reutilizar una imagen puedes redefinir el mensaje que el emisor ha pensado?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No 2. Sí 	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															
<p>PI9. ¿Te gusta seguir a personas que admiras en redes sociales? ¿Eres fan o <i>follower</i> de alguna? ¿En ocasiones escribes comentarios en sus publicaciones?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No soy fan de nadie a quien admire 2. Soy fan, pero no interactúas con sus publicaciones 	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															

	<p>3. A veces interactúo con sus publicaciones en forma de <i>like</i></p> <p>4. Soy fan y me gusta relacionarme con ellos de vez en cuando</p> <p>5. Soy fan y siempre hago comentarios en las publicaciones que me interesan</p>
<p>PI10. Cuando compartes imágenes en redes sociales, ¿las acompañas de texto siguiendo las indicaciones que te sugieren las aplicaciones (etiquetado, explicación de la imagen, texto inspirador...)?</p>	<p>1. Nunca</p> <p>2. Muy pocas veces</p> <p>3. En ocasiones</p> <p>4. Bastantes veces</p> <p>5. Casi siempre / siempre</p>
<p>PI11. En alguna ocasión, aún estando preparado para ello, ¿has dejado de incorporar imágenes en tus mensajes en redes sociales, aplicaciones móviles, etc., porque no entiendes cómo hacerlo?</p>	<p>1. Nunca</p> <p>2. Muy pocas veces</p> <p>3. En ocasiones</p> <p>4. Bastantes veces</p> <p>5. Casi siempre o siempre</p>
<p>PI12. Cuando haces fotos desde cualquiera de los medios a tu alcance, ¿te facilitan el proceso las opciones que te ofrecen las</p>	<p>1. Nunca</p> <p>2. Muy pocas veces</p>

aplicaciones (aplicación de filtros, recortes, edición mediante grafismo...)?	<ul style="list-style-type: none"> 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre
PI13. Dentro de tus redes sociales o aplicaciones móviles, ¿se comparte información visual que tu no buscas (campañas de concienciación social, chistes, publicidad...)?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre
PI14. Si encuentras esta información visual sugerida, ¿cómo actúas?	<ul style="list-style-type: none"> 1. No accedo a la información propuesta 2. Accedo a la información propuesta
PI15. Si tienes que crear una presentación de contenidos...	<ul style="list-style-type: none"> 1. Busco imágenes para ilustrar lo que estoy diciendo. 2. Las genero yo
PI16. Si las buscas en Internet...	<ul style="list-style-type: none"> 1. Busco en Google Imágenes (o similar). No tengo en cuenta la

	<p>licencia de la imagen que utilizo</p> <p>2. Busco en Google Imágenes (o similar). Tengo en cuenta la licencia de la imagen que utilizo</p> <p>3. Busco en web especializadas en imágenes. Conozco y uso contenidos con licencias</p>									
<p>PI17. Si las generas tú...</p>	<p>1. Utilizo dispositivos para hacer una foto a lo que necesito (cámara de fotos, móvil, tablet...)</p> <p>2. Las compongo en programas de edición de imágenes desde otras fotografías</p> <p>3. Utilizo ambas opciones combinadas</p> <p>4. Otros _____</p>									

<p>PI18. ¿Cuándo <i>prosumes</i> (produces y consumes) fotos?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nunca 2. Una vez al mes 3. Dos o tres veces por semana 4. A diario 									
<p>PI19. Si produces o consumes imágenes, ¿para qué las usas? (respuesta múltiple)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para que se entienda mejor el significado de lo que quiero expresar 2. Para explicar mejor dónde me encuentro 3. Para expresar emociones 4. Para ahorrar palabras 5. Para compartir momentos, 6. Otro_____ 									
<p>PI20. Si has respondido que NUNCA produces o consumes imágenes, ¿por qué no las usas? (respuesta múltiple)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No me gustan, 2. No sé cómo se hacen 3. No uso la tecnología 4. Cuando las comparto no sé qué significan 									

	<p>5. Porque ocupan mucho espacio, 6. Me parece inútil, 7. Otro_____</p>
<p>PI21. ¿Qué imágenes decides compartir en redes sociales u otros medios tecnológicos?</p>	<p>1. Imágenes que realizo para mantener las redes activas. 2. Imágenes del día a día, que forman parte de mí, que utilizo para expresar sentimientos pero que no pienso únicamente para este fin 3. Imágenes referenciales con el fin de mostrar algo de forma informativa. 4. Imágenes que con las que pretendo causar una reacción (ej. <i>likes</i>) 5. Otras _____</p>

<p>PI22. Cuando usas redes sociales, ¿consideras que ser aceptado como miembro de un grupo es más importante que tener autonomía e independencia?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nada importante 2. Poco importante 3. Neutral 4. Importante 5. Muy importante 									
<p>PI23. ¿Con quién compartes imágenes generalmente? (Respuesta múltiple)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amigos 2. Familia 3. Compañeros 4. Con todos mis conocidos 5. Con nadie 6. Otro_____ 									
<p>PI24. Cuando produces imágenes, ¿piensas en la imagen que quieres crear antes de hacerla?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre 									
<p>PI25. ¿Cuánto de tu consumo de estas imágenes viene de los medios digitales (prensa digital, internet, televisión...) y cuánto por medios analógicos (prensa escrita, revistas, libros...)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todo de medios digitales 2. Casi todo por medios digitales 3. Por igual de medios digitales y analógicos 									

	4. Casi todo de medios analógicos 5. Todo de medios analógicos
--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Observaciones - Propuestas

--

Constructo 3: Percepción visual (13)

Definición: Esta competencia es la unión de la captación realizada por los sentidos y el bagaje cultural y emocional del receptor.

Una reacción cognitiva que decodifica, relaciona lo que ve con lo que significa, un mensaje. Pero también conlleva una reacción cultural, porque esa decodificación es parte de la incorporación de signos que establecen algunos principios del lenguaje visual y que surgen de la investigación en este ámbito.

En este constructo es importante incluir preguntas relacionadas con la competencia en grupos y en individuos. La edad, el género o los factores culturales y sociales influyen de forma determinante en la manera en que se ven las imágenes.

Gracias a estas premisas se construyen las preguntas que se desarrollan a continuación y que están relacionadas con los factores que dan lugar a la información que servirá como resultado del estudio.

En este constructo se observan investigaciones relacionadas con las teorías de la percepción (Gestalt, Teoría de la percepción directa, Transaccionalismo, Funcionalismo...). En estas teorías se pone de manifiesto la relación de los sujetos con su entorno, tanto de forma fisiológica como de forma psicológica (atención y pre-atención).

Desde estas relaciones hemos trabajado para dar forma al constructo, utilizándolas como base para hablar de los elementos básicos de la comunicación visual (punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala, movimiento, etc.). Estos elementos unidos dan lugar a la información que conforma todo mensaje visual.

PV2. ¿Qué forma/formas ves en estas imágenes?

(Respuesta abierta)

Posibles
valores de
respuesta

Pertinente
Sí No /
NC

--	--	--

Clara
Sí No /
NC

--	--	--

Relevante
Sí No /
NC

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV3. ¿Has reconocido la/las formas rápidamente?

- 1. Sí
- 2. No

PV4. En las siguientes imágenes, ¿qué es lo que más te llama la atención?

Posibles
valores de
respuesta

(Respuesta
abierta)

Pertinente

NS

Sí No /

NC

--	--	--

Clara

NS

Sí No /

NC

--	--	--

Relevante

NS

Sí No /

NC

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV6. ¿Qué ves en estas imágenes?

Posibles
valores de
respuesta

(Respuesta
abierta)

Pertinente
Sí No /
NC

--	--	--

Clara
Sí No /
NC

--	--	--

Relevante
Sí No /
NC

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV7. ¿Cuál de las imágenes emparejadas te resulta más atractiva?

1/2

2/2

Elegir una
de imagen
de cada
pareja

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1/2

2/2

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1/2

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2/2

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1/2

2/2

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV9. ¿Qué te sugieren estas imágenes?

Posibles
valores de
respuesta

(Respuesta
abierta)

Pertinente

NS
Sí No /
NC

--	--	--

Clara

NS
Sí No /
NC

--	--	--

Relevante

NS
Sí No /
NC

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	Posibles valores de respuesta	Pertinente			Clara			Relevante		
		Sí	No	/ NC	Sí	No	/ NS	Sí	No	/ NS
PV9. Cuando recibes/consumes imágenes... (selecciona la opción/opciones con la que más te identificas) Respuesta múltiple	1. Observo si son bellas, armónicas o no 2. Me planteo si significan algo para mí 3. Observo el momento y contexto en el que aparecen									

PV10. Señala las diferencias que existen entre estas imágenes con tus propias palabras

(Respuesta abierta)

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV11. ¿Te resultan atractivas estas imágenes? ¿Por qué?

(Respuesta
abierta)

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--

--

--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

PV12. Cuando observas estas imágenes, ¿entiendes lo que pasa, aunque los sujetos no se muestren de forma completa?

Posibles
valores de
respuesta

1. Sí
2. No

Pertinente

Sí No / NS
NC

--	--	--

Clara

Sí No / NS
NC

--	--	--

Relevante

Sí No / NS
NC

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Observaciones - Propuestas

Constructo 4: Interpretación de imágenes (I1)

Definición: Este constructo se ocupa de una parte de la recepción que tiene que ver sobre todo con la subjetividad. Este momento del ciclo de la competencia visual responde a la concepción o visión personal que un determinado individuo tiene de los mensajes visuales que recibe. El proceso de comunicación visual, que empieza en el momento en que en el que se decide producir el mensaje (intención comunicativa), podría concluir en el momento en que el individuo que lo recibe lo interpreta.

Por tanto, este constructo habla de la capacidad que tiene el individuo para revelar lo que ve y poder formar a partir de él parte de su propio discurso interpretativo. Para eso reflexionaremos sobre el aprendizaje cultural y cross-cultural, es decir, “su capacidad de interpretación, favorecida por compartir determinados referentes culturales, además de cierto espíritu de competición en la manifestación de creatividad” (Sampietro, 2016). Por ello, también forman parte de este constructo algunos ítems relacionados con análisis cultural del participante. En este caso, las preguntas I17, I18, I19, I110 y I111 se refieren a la parte cultural que interviene en la interpretación de las imágenes. En estos ítems se observan los rasgos culturales de los participantes partiendo de la adaptación del constructo “Masculinidad vs. Femenidad” elaborado por Hofstede (Hofstede, 2011; Obeidat et al., 2016), donde se observa el grado de división emocional entre mujeres y hombres que puede existir en las diferentes culturas o segmentos culturales de una misma sociedad.

Del mismo modo, es importante destacar que es en este preciso momento, es decir, el de la recepción interpretativa, cuando se traduce la intencionalidad del emisor y, por lo tanto, se puede valorar la eficacia del mensaje enviado. Este instante tiene también mucho que ver con el contexto en el que se consume el mensaje. La interpretación se puede comprender mediante la reflexión sobre el objeto de interpretación, el acto de interpretación en sí y el bagaje previamente adquirido para poder articular dicha interpretación.

Este punto resulta especialmente relevante para nuestra investigación. No sólo se trata de observar cómo pueden llegar a generarse millones imágenes diarias sino, sobre todo, cómo esta generación de imágenes provoca en el público un auténtico auto-aprendizaje.

“Ser visualmente competente no solo significa 'reconocer' la representación, sino también ponerla en contexto, captar los niveles de significado ocultos y evaluar el tipo de contexto visual y de producción y recepción”(Müller, 2008)

		Posibles valores de respuesta			Pertinente			Clara			Relevante		
					Sí	No	/	Sí	No	/	Sí	No	/
							NS			NS			NS
							NC			NC			NC
II1. Cuando te encuentras con una imagen, ¿intentas entender con qué intención está hecha?	1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre												
II2. Cuando recibes o consumes una imagen, ¿la comparas con tu propia realidad? ¿Intentas encontrar en tu entorno cierto parecido?	1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre												
II3. Cuando recibes o consumes una imagen, ¿piensas en el modo en que fue obtenida (técnicamente)?	1. Nunca 2. Muy pocas veces 3. En ocasiones 4. Bastantes veces 5. Casi siempre o siempre												
II4. Cuando observas una imagen, ¿te preguntas cosas acerca de los personajes que aparecen en la misma?	1. Nunca 2. Muy pocas veces												

	3. Los dos por igual
II10. ¿Conoces autores/as que trabajen haciendo fotografías?	1. Sí 2. No
II11. Pon un ejemplo	

Observaciones - Propuestas

5. Valoración global del instrumento

Para terminar el proceso de validación, te pedimos que valorares la capacidad global del instrumento para evaluar la alfabetización visual, siguiendo los siguientes criterios.

	Sí	No	NS/NC	Observaciones
Adecuación. ¿El instrumento propuesto se adecúa a la evaluación/observación de la alfabetización visual?				
Validez de la herramienta. ¿Las dimensiones propuestas, en conjunto, ayudan en la observación de la alfabetización visual?				
Relevancia de las dimensiones. ¿Cada una de las dimensiones colabora en la explicación del proceso de alfabetización visual?				

Puntos fuertes/débiles.

Aspectos en los que se basa la solidez del constructo conformado; deficiencias a subsanar.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for handwritten or typed notes regarding the strengths and weaknesses of the construct.

Observaciones en general

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for handwritten or typed general observations.

4. Referencias

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online readings in psychology and culture*, 2(1), 8.

Müller, M. G. (2008). Visual competence: a new paradigm for studying visuals in the social sciences? *Visual Studies*, 23(2), 101-112. doi:10.1080/14725860802276248

Obeidat, B., Al-Sarayrah, S., Tarhini, A., Al-Dmour, R. H., Al-Salti, Z., & Sweis, R. (2016). Cultural influence on strategic human resource management practices: A Jordanian case study. *International Business Research*, 9(10), 94.

Sampietro, A. (2016). Emoticonos y emojis: Análisis de su historia, difusión y uso en la comunicación digital actual.